

The effect of social media on emotional variables of students

Farzane tavakoli tash

Expert in Educational Sciences–Educational Technology

iran, Hamedan, Buali sina University

abstract

The use of social networks among students is increasing and is influenced by the spread of communication. Although social networks have created wonderful opportunities to share ideas and feelings, they may not meet students' emotional needs, or the claimed positive effects may be short-lived.

In recent years, several studies have been conducted to investigate the potential effects of social networks on students' emotional characteristics, such as stress, anxiety, depression, etc. This article examines the findings of a sample of published research to clarify the potential positive and negative effects of using social networks on students' emotional needs.

This research can be enlightening for teachers who wish to examine the potential psychological effects of social needs. If student affairs officials in educational settings are aware of the potential positive or negative effects of social media use on students, they can better understand and respond to the complexities of student needs, and may find ways to reduce student distraction or confusion in the classroom.

Due to excessive use of these networks, counseling programs may help increase students' awareness of the potential psychological threats of social networks to their health.

Keywords: Emotional variables, education, emotions, social media, emotional needs

تأثیر شبکه های اجتماعی بر متغیرهای عاطفی دانش آموزان

کارشناس رشته ی علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا

فرزانه توکلی تاش

چکیده

استفاده از شبکه های اجتماعی در میان دانش آموزان رو به افزایش است و تحت تأثیر فراگیر شدن ارتباطات قرار دارد. اگرچه شبکه های اجتماعی فرصت های فوق العاده ای برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و احساسات ایجاد کرده اند، اما ممکن است نیازهای عاطفی دانش آموزان را برآورده نکنند، یا اثرات مثبت ادعایی ممکن است کوتاه مدت باشد. در سال های اخیر، مطالعات متعددی برای بررسی اثرات بالقوه شبکه های اجتماعی بر ویژگی های عاطفی دانش آموزان، مانند استرس، اضطراب، افسردگی و غیره انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی یافته های نمونه ای از تحقیقات منتشر شده می پردازد تا تأثیرات بالقوه مثبت و منفی استفاده از شبکه های اجتماعی بر نیازهای عاطفی دانش آموزان را روشن کند. این تحقیق می تواند برای معلمانی که تمایل دارند اثرات روانی بالقوه نیازهای اجتماعی را بررسی کنند، روشنگر باشد. اگر مسئولین امور دانش آموزی در محیط های آموزشی از تأثیرات مثبت یا منفی بالقوه استفاده از شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان آگاه باشند، می توانند پیچیدگی های نیازهای دانش آموزان را بهتر درک کنند و بهتر می توانند به آنها پاسخ دهند و ممکن است راه هایی برای کاهش حواس پرتی یا سردرگمی دانش آموزان در کلاس به دلیل استفاده بیش از حد به این شبکه ها بیابند و همین طور برنامه های مشاوره ممکن است به افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به تهدیدات روانی بالقوه شبکه های اجتماعی، کمک کند.

کلید واژگان: متغیرهای عاطفی، آموزش، احساسات، رسانه های اجتماعی، نیازهای عاطفی

مقدمه

در دنیای ارتباطات امروزی شبکه های اجتماعی به یک عنصر ضروری از زندگی افراد از جمله دانش آموزان تبدیل شده اند. و استفاده از آنها بیش از هر زمان دیگری در حال رشد است، به ویژه پس از همه گیری ویروس کرونا، که باعث شکل گیری انقلاب بزرگی در سیستم های آموزشی شد. تحقیقات اخیر نشان می دهند که تقریباً ۸/۴ میلیارد کاربر شبکه های اجتماعی در سراسر جهان وجود دارد که نشان دهنده ۹/۵۹٪ از جمعیت جهان و ۷/۹۲٪ از کل کاربران اینترنت است. بین آوریل ۲۰۲۲ و آوریل ۲۰۲۳، ۱۵۰ میلیون کاربر جدید رسانه های اجتماعی وجود داشت که ۲/۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. اگر این اعداد را تجزیه کنیم، تقریباً معادل ۴۱۰۰۰۰ کاربر اجتماعی جدید در هر روز و ۴/۷ در هر ثانیه است. (ایواموتو و چون، ۲۰۲۳). میانگین زمان صرف شده در شبکه های اجتماعی روزانه ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه است. اگر همه را با هم جمع کنیم، جهان در مجموع روزانه ۱۱/۵ میلیارد ساعت را در شبکه های اجتماعی صرف می کند. (آبوت، ۲۰۲۳).

محققان شروع به بررسی اثرات روانی استفاده از شبکه های اجتماعی بر زندگی دانش آموزان کرده اند. (چکورا، ۲۰۱۷) و اظهار داشتند که پلتفرم های شبکه های اجتماعی را می توان مهم ترین منبع تغییر خلق و خوی افراد در نظر گرفت، زیرا زمانی که شخصی منفعلانه از یک پلت فرم شبکه ی اجتماعی که هدف خاصی ندارد استفاده می کند، در نهایت احساس می کند که خلق و خوی او به عنوان تابعی است که از طریق ماهیت محتوای مرور شده تغییر می کند. بنابراین، خلق و خوی مثبت و منفی را می توان به راحتی با استفاده از شبکه های اجتماعی در بین جمعیت منتقل کرد (چکورا، ۲۰۱۷). این ممکن است اهمیت فزاینده ای پیدا کند زیرا شبکه های اجتماعی به جنبه جدایی ناپذیر زندگی افراد تبدیل شده اند. همانطور که توسط (ایواموتو و چون، ۲۰۲۰) توضیح داده شد، زمانی که دانش آموزان تحت تأثیر پست های شبکه های اجتماعی قرار می گیرند، به ویژه به دلیل اتکای فزاینده به استفاده از شبکه های اجتماعی در زندگی، ممکن است شروع به مقایسه خود با دیگران کنند یا انتظارات غیر واقعی از خود یا دیگران داشته باشند که می تواند عواقب عاطفی داشته باشد.

با توجه به تأثیر روزافزون شبکه های اجتماعی بر آموزش، مقاله حاضر بر آن است تا بر متغیرهای عاطفی مانند افسردگی، استرس و اضطراب تمرکز کند و اینکه چگونه شبکه های اجتماعی می توانند این احساسات را در زندگی دانش آموزان افزایش یا کاهش دهند. نمونه ای از پژوهش های سال های اخیر در این زمینه در اینجا مرور می شود، به این امید که تأثیرات مثبت و منفی این بسترهای تأثیرگذار روزافزون بر روان شناسی دانش آموزان روشن شود.

ضرورت انجام تحقیق

همان طور که از نام شبکه های اجتماعی پیداست، انتظار می رود که افراد را در ارتباطات حفظ کنند، اما احتمالاً این ارتباط اجتماعی سطحی است و به اندازه کافی عمیق و معنادار نیست که به افراد کمک کند احساس وابستگی عاطفی به دیگران داشته باشند. تأثیرات روانی شبکه های اجتماعی بر زندگی دانش آموزان باید عمیق تر مورد مطالعه قرار گیرد تا ببینیم آیا شبکه های

اجتماعی واقعاً به عنوان یک پشتیبان اجتماعی برای دانش آموزان عمل می کنند و آیا دانش آموزان می توانند از شبکه های اجتماعی برای مقابله با احساسات منفی و ایجاد احساسات مثبت استفاده کنند یا خیر.

به عبارت دیگر، آگاهی از اثرات بالقوه ی استفاده ی روزافزون از شبکه های اجتماعی بر رفاه عاطفی دانش آموزان می تواند شکاف بین وعده های ادعایی شبکه های اجتماعی و آنچه که در واقع از نظر خودپنداره (احترام به خود، نقش اجتماعی و راهبردهای مقابله ای (برای استرس، اضطراب و غیره)) به دانش آموزان ارائه می دهد، پر کند.

چاروانسوکمونکول (۲۰۱۸) اظهار داشت که سلامت روان و رفاه جمعیت جهانی می تواند از طریق استفاده ی کنترل نشده از شبکه های اجتماعی در معرض خطر بزرگی قرار گیرد. این محقق همچنین نشان داد که منابع شبکه های اجتماعی می توانند تأثیرات منفی عاطفی بر نوجوانان بگذارند، زیرا می توانند حسادت و مقایسه اجتماعی بیشتری را القا کنند.

چکورا (۲۰۱۷) اظهار داشت که پلتفرم های شبکه های اجتماعی همچنان منبع اصلی تغییر خلق و خوی در میان جمعیت عمومی هستند. به عنوان مثال، ممکن است شخصی منفعلانه از حوزه شبکه های اجتماعی استفاده کند و در نهایت بسته به ماهیت محتوایی که با آن مواجه می شود، حال و هوای خود را تغییر دهد. سپس این روحیه خوب یا بد به راحتی از طریق شبکه های اجتماعی را با دیگران به اشتراک بگذارد. در نهایت، همانطور که الاحمر (۲۰۱۶) توضیح داد، رسانه های اجتماعی، افراد به ویژه نسل جوان را در معرض فعالیت ها و رویدادهای هیجان انگیز جدیدی قرار می دهند که ممکن است آنها را جذب کند و آنها را ساعت ها با گذراندن زمان خود درگیر در زمینه های مختلف رسانه ای کند. و معمولاً منجر به کاهش بهره وری، کاهش پیشرفت تحصیلی و اعتماد به استفاده مداوم از رسانه ها می شود (الاحمر، ۲۰۱۶).

بررسی تأثیرات عاطفی شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان

نظریه واسطه ای ویگوتسکی را می توان به عنوان پیش زمینه ی نظری اصلی برای حمایت شبکه های اجتماعی از حالت های عاطفی یادگیرندگان در نظر گرفت. بر اساس این نظریه، شبکه های اجتماعی می توانند نقش یک وسیله میانجی بین فراگیران و محیط واقعی را ایفا کنند. درک زبان آموزان از این محیط را می توان با تصویری که از طریق شبکه های اجتماعی شکل می گیرد، واسطه کرد. این تصویر می تواند نزدیک یا متفاوت از واقعیت باشد. در مورد اولی، فراگیران می توانند تصویر و عزت نفس خود را توسعه دهند. در مورد دومی، فراگیران ممکن است با مقایسه خود با دیگران انتظارات غیر واقعی از خود داشته باشند. همانطور که در زیر بررسی خواهد شد از جمله متغیرهای عاطفی افزایش یا کاهش یافته در دانش آموزان تحت تأثیر استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی عبارتند از: اضطراب، استرس، افسردگی، پریشانی، نشخوار فکری و عزت نفس. این اثرات در بین دانش آموزان در محدوده سنی ۱۳ تا ۱۸ سال بیشتر از دانش آموزان دانشگاه (بالای ۱۸ سال) بررسی شده است، اما برخی از مطالعات در بین دانش آموزان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه کارهای پژوهشی روی این متغیرهای عاطفی در اینجا مرور می شود.

در یک مطالعه مقطعی، اودی و کمپیل (۲۰۱۱) تأثیر تعاملات آنلاین شبکه های اجتماعی را بر پریشانی روانی دانش آموزان نوجوان بررسی کردند. این محققان یک همبستگی منفی بین زمان صرف شده در شبکه های اجتماعی و پریشانی روانی پیدا کردند. دومیتراش و همکاران (۲۰۱۲) روابط بین افسردگی و هویت مرتبط با استفاده از شبکه ی اجتماعی محبوب، فیس بوک را بررسی

کردند. این مطالعه ارتباط معناداری بین افسردگی و تعداد اطلاعات مرتبط با هویت به اشتراک گذاشته شده در این شبکه اجتماعی را نشان داد. نیرا و باربر (۲۰۱۴) رابطه بین استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی و خلق افسرده در نوجوانی را بررسی کردند. بین این دو متغیر همبستگی معنی داری یافت نشد. در همان سال، تسیسیکا و همکاران (۲۰۱۴) ارتباط بین استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی و درونی کردن احساسات را بررسی کرد. این محققان یک ارتباط مثبت بین استفاده بیش از ۲ ساعت در روز از شبکه های اجتماعی و اضطراب و افسردگی پیدا کردند.

هانپرات و همکاران (۲۰۱۵) یک همبستگی مثبت و معنادار آماری را بین اعتیاد به فیس بوک و افسردگی در بین حدود هزار دانش آموز دبیرستانی در جمعیت ثروتمند تایلند گزارش کرد و نسبت به این تهدید روانی هشدار داد.

سامپاسا-کانینگا و لوئیس (۲۰۱۵) رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و پریشانی روانی را بررسی کردند. این محققان دریافتند که استفاده از شبکه های اجتماعی برای بیش از ۲ ساعت در روز با شدت بیشتری از ناراحتی روانی مرتبط است. بنجانین و همکاران (۲۰۱۵) رابطه بین استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی و افسردگی را آزمایش کردند، اما هیچ ارتباط آماری معنی داری بین این دو متغیر پیدا نکرد. فریسون و اگرمنت (۲۰۱۶) روابط بین اشکال مختلف استفاده از فیس بوک، حمایت اجتماعی ادراک شده از رسانه های اجتماعی و خلق و خوی افسرده دانش آموزان دختر و پسر را بررسی کردند. این محققان ارتباط مثبتی بین عدم استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی و همچنین بین استفاده فعال از شبکه های اجتماعی و افسردگی پیدا کردند. و همینطور جنسیت به عنوان عامل دیگر میانجیگری این رابطه در نظر گرفته شد.

بری و همکاران (۲۰۱۷) ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی توسط نوجوانان و سازگاری روانی اجتماعی آنها را بررسی کردند. فعالیت شبکه های اجتماعی به طور مثبت و متوسط با افسردگی و اضطراب مرتبط است. تحقیق دیگری بر روی دانش آموزان دبیرستانی در چین توسط لی و همکاران انجام شد (۲۰۱۷). یافته ها نقش واسطه ای بی خوابی را بر همبستگی معنادار افسردگی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی نشان داد. در همان سال یان و همکاران (۲۰۱۷) تحقیقاتی با هدف بررسی ارتباط بین زمان صرف شده در شبکه های اجتماعی با اضطراب در دانش آموزان مقطع راهنمایی انجام دادند. آنها بین استفاده بیش از ۲ ساعته از شبکه های اجتماعی و شدت اضطراب همبستگی مثبت و معناداری پیدا کردند.

همچنین در چین، وانگ و همکاران (۲۰۱۸) نشان دادند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی با افسردگی همبستگی مثبت دارد و این همبستگی با نشخوار فکری سپری می شود. در پژوهشی دیگر، دروئین و همکاران (۲۰۱۸) نشان دادند که اگرچه انتظار می رود شبکه های اجتماعی به عنوان شکلی از حمایت اجتماعی برای اکثریت دانشجویان دانشگاه عمل کند، اما می تواند بر سلامت روانی دانشجویان تأثیر منفی بگذارد، به ویژه برای کسانی که در حال حاضر سطوح بالایی از اضطراب و افسردگی دارند. در تحقیقات آنها، منابع شبکه های اجتماعی برای نیمی از شرکت کنندگان (دانشجویان دانشگاه) استرس زا بودند. جامعه آموزش عالی نیز توسط ایواموتو و چون (۲۰۲۰) مورد مطالعه قرار گرفت. این محققان تأثیرات عاطفی شبکه های اجتماعی را در آموزش عالی بررسی کردند و دریافتند که شبکه های اجتماعی در درازمدت زندگی دانشجویان را تحت الشعاع قرار می دهد و به آن ها افسردگی، اضطراب و استرس وارد می کند.

متیوسون (۲۰۲۰) تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی را بر سلامت روانی دانشجویان بررسی کرد. شرکت کنندگان تجربه اضطراب، افسردگی و خودکشی (افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی) را بیان کردند. یافته‌ها نشان داد که انواع و فراوانی استفاده از رسانه‌ها شبکه های اجتماعی و سلامت روان دانشجویان با یکدیگر همبستگی معنی داری دارد.

بحث

مجموعه تحقیقات در مورد تأثیر شبکه های اجتماعی بر حالات عاطفی دانش آموزان به نتایج متفاوتی منجر شده است و نشان می دهد که اثرات عاطفی مثبت و منفی وجود دارد. با این حال، به نظر می رسد که اثرات منفی غالب است.

متیوسون (۲۰۲۰) این تأثیرات متفاوت مثبت و منفی را به چارچوب های نظری مختلف اتخاذ شده در مطالعات مختلف و همچنین زمینه های مختلف (کشورهای مختلف با سیستم های آموزشی کاملاً متفاوت) نسبت داد. بر اساس نظریه عواطف مثبت فردریکسون (فردریکسون، ۲۰۰۱)، برخی از محرک های بیرونی ممکن است احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی را در فراگیران برانگیزند. با تجربه این احساسات منفی، دانش آموزان ممکن است بارها پیام های خود را در شبکه های اجتماعی بررسی کنند یا به آنها معتاد شوند. در نتیجه، کارکرد شناختی و ظرفیت ذهنی آنها ممکن است محدود شود و ممکن است تمرکز خود را در طول فرآیند یادگیری از دست بدهند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که فراگیران با احساس مثبت ممکن است از امکانات شبکه های اجتماعی نهایت استفاده را ببرند. بنابراین بتوانند اهداف یادگیری خود را به صورت استراتژیک دنبال کنند. این نکته را باید برجسته کرد که ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی و حالت های عاطفی دو طرفه است. بنابراین، استفاده استراتژیک از شبکه های اجتماعی یا استفاده اعتیادآور آن توسط دانش آموزان می تواند آنها را به سمت تجربیات مثبت مانند لذت و یا تجربیات منفی مانند اضطراب و افسردگی سوق دهد. همچنین، این اثرات مختلط مثبت و منفی مشابه یافته های چندین مطالعه مرتبط دیگر در مورد سلامت روانی و عاطفی جمعیت عمومی است. تعدادی از مطالعات (با جمعیت های تحقیقاتی عمومی نه لزوماً دانش آموزان) نشان داد که شبکه های اجتماعی راه ارتباط با خانواده و دوستانی را که در دوردست زندگی می کنند و همچنین افزایش حمایت اجتماعی را تسهیل کرده است (ژانگ، ۲۰۱۷). شبکه های اجتماعی با توجه به اثرات عاطفی مثبت و منفی می توانند کارنامه عاطفی را برای دانش آموزان ایجاد کنند که هم احساسات مثبت و هم احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی را تجربه کنند. با این حال، مسلماً، دامنه‌ای را نیز ایجاد کرده‌اند که مقایسه زندگی‌ها و تلاش برای تأیید را تشویق می‌کند. بنابراین، ادراکات غیرواقعی را ایجاد و درونی می کند (ویردن و همکاران، ۲۰۱۴؛ رادوویچ و همکاران، ۲۰۱۷).

لازم به ذکر است که حساسیت متغیرهای عاطفی به شبکه های اجتماعی باید از دریچه پویا تفسیر شود. این بدان معنی است که بوم شناسی شبکه های اجتماعی می تواند تغییراتی در تجربیات عاطفی فراگیران ایجاد کند. به طور خاص، متغیرهای عاطفی دانش آموزان ممکن است تحت تأثیر شبکه های اجتماعی در حالت های مختلف سازماندهی شوند. در مورد همبستگی مثبتی که در بسیاری از مطالعات بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اثرات منفی مانند اضطراب، افسردگی و استرس یافت می شود، می توان فرض کرد که این همبستگی با مقایسه مستمری که فرد انجام می دهد و تصویری که دیگران انجام می دهند، القا می شود.

استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند نقش مهمی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان بیش از حد انتظار داشته باشد. اگرچه اکثر این مطالعات همبستگی بودند و همبستگی با علیت یکسان نیست، زیرا مطالعات نشان می دهد که تعداد شرکت کنندگانی که این احساسات منفی را تحت تأثیر شبکه های اجتماعی تجربه می کنند به طور قابل توجهی بالا است، (متیوسون، ۲۰۲۰).

همانطور که بررسی مطالعات نمونه نشان داد، برخی معتقد بودند که شبکه های اجتماعی، مقایسه هایی را که دانش آموزان بین خود و دیگران انجام می دهند افزایش می دهند. این یافته ها، ارتباط مدل مقایسه تفسیر (استاپل و کومن، ۲۰۰۰؛ استاپل، ۲۰۰۷) و نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر (۱۹۵۴) را تأیید می کند. با توجه به اثرات منفی شبکه های اجتماعی بر حالات روانی دانش آموزان، می توان استدلال کرد که افراد ممکن است درک نکنند که محتوای ارائه شده در شبکه های اجتماعی معمولاً به گونه ای تغییر می کند که فقط جنبه های جذاب زندگی افراد را نشان دهد و تصویری غیر واقعی از چیزها نشان دهد. می توانیم بگوییم که این استدلال از ارتباط نظریه مقایسه اجتماعی و مدل مقایسه تفسیر (استاپل و کومن، ۲۰۰۰؛ استاپل، ۲۰۰۷) پشتیبانی می کند، زیرا شبکه های اجتماعی استانداردهایی را تنظیم می کنند که دانش آموزان فکر می کنند باید خود را با آن ها مقایسه کنند. مشاهده مداوم اینکه چگونه سایر دانش آموزان یا همسالان فعالیت های موفقیت آمیز خود را نشان می دهند منجر به خودارزیابی در سطوح بالاتر می شود و انتظارات غیرواقعی را ایجاد می کند و مقایسه مستمر را ارتقا می دهد (استاپل و کومن، ۲۰۰۰؛ استاپل، ۲۰۰۷).

پیامدهای مطالعه

استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان، چه در مدرسه و چه در دانشگاه، روز به روز در حال افزایش است، که بخشی از آن به دلیل وعده های پیشرفت فناوری در زمینه ی خدمات ارتباطی و بخشی به دلیل افزایش استفاده برای اهداف آموزشی در سال های اخیر پس از همه گیری کرونا است. انتظار نمی رود این استفاده ی مداوم از شبکه های اجتماعی حالات روانی و عاطفی دانش آموزان را دست نخورده باقی بگذارد. بنابراین، لازم است بدانیم که استفاده رو به رشد از شبکه های اجتماعی چگونه با سلامت عاطفی دانش آموزان در جنبه های مختلف مرتبط است. بنابراین، ما بر آن شدیم که یافته های تحقیقات سال های اخیر را در این زمینه خلاصه کنیم. اگر مسئولین امور دانش آموزی در محیط های آموزشی از تأثیرات مثبت یا منفی بالقوه استفاده از شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان آگاه باشند، می توانند پیچیدگی های نیازهای دانش آموزان را بهتر درک کنند و بهتر می توانند به آنها پاسخ دهند.

مشاوران می توانند از اثرات نامطلوب بالقوه شبکه های اجتماعی آگاه شوند و می توانند محتوای سوالات خود را بر اساس آن تطبیق دهند. آگاهی از دلایل بالقوه ی اضطراب، افسردگی و استرس دانش آموزان می تواند به مشاوران مدرسه یا دانشگاه کمک کند تا راهبردهای مقابله ای فردی را در هنگام تشخیص هرگونه نشانه ی پریشانی در دانش آموزان تحت تأثیر استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی بیابند.

مسلماً، نه می توان استفاده از شبکه های اجتماعی را در زندگی آکادمیک امروز کنار گذاشت و نه می توان استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی را کاملاً کنترل کرد. مطمئناً فضای آموزشی در دنیای امروز بدون شبکه های اجتماعی که به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی همه تبدیل شده اند، نمی تواند کار کند. با این حال، احتمالاً دانش آموزان باید آموزش ببینند که چگونه از رسانه ها

استفاده کنند و کمترین تأثیر منفی را از محتوای گاه به گاه سطحی و غیر معمول آن داشته باشند. ممکن است در مدارس یا دانشگاه ها، برنامه های جبرانی نیاز باشد که دانش آموزان را تشویق کند تا از مقایسه غیر واقعی و بی طرفانه خود و تصاویر پر زرق و برق دیگران که در شبکه های اجتماعی نمایش داده می شود، اجتناب کنند. می توان به دانش آموزان آموزش داد که قدردانی از خود و مراقبت از خود را توسعه دهند و در عین حال به استفاده از رسانه ها به نفع خود ادامه دهند.

نقش معلمان و همچنین نقش توسعه دهندگان برنامه درسی بیش از هر زمان دیگری مهم است، زیرا می توانند به طور قابل توجهی به تعدیل اثرات نامطلوب استفاده ی فراگیر از شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی و عاطفی دانش آموزان کمک کنند. نوع گروه بندی هایی که برای اهداف آموزشی تشکیل می شوند، مثلاً در شبکه های اجتماعی، می توانند با دقت بیشتری توسط معلمان انجام شوند تا مطمئن شوند که اعضای گروه ها همگن هستند و وظایف و فعالیت های مشترک در گروه ها کاملاً مرتبط و واقع بینانه هستند. معلمان همیشه نمی توانند کنترل کاملی بر استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی داشته باشند و واقعیت دیگر این است که دانش آموزان همیشه و فقط از شبکه های اجتماعی برای اهداف آموزشی استفاده نمی کنند. آنها زمان بیشتری را در شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با دوستان یا غریبه ها صرف می کنند یا احتمالاً محتوای تولید شده خارج از هر حوزه آموزشی را فقط برای سرگرمی به صورت غیر فعال دریافت می کنند. این محتوای کنترل نشده و غیر واقعی ممکن است تصویری نادرست از وقایع زندگی به آنها بدهد و سلامت روانی و عاطفی آنها را تهدید کند. بنابراین، معلمان می توانند سعی کنند دانش آموزان را از خطرات احتمالی سرمایه گذاری بیش از حد وقت خود بر روی صفحات بعدی یا افرادی که اطلاعات نادرست و گمراه کننده در مورد هویت شخصی یا اجتماعی خود منتشر می کنند، آگاه کنند. از آنجایی که دانش آموزان، منطقاً انتظار می رود، زمان بیشتری را با معلمان خود صرف کنند تا مشاوران، ممکن است بهتر و بیشتر پذیرای توصیه های معلمان باشند.

معلمان ممکن است کنترل کاملی بر استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی نداشته باشند، اما همیشه نقش فعالی در ایجاد انگیزه یا بی انگیزه کردن دانش آموزان برای انجام اقدامات خاص در زندگی تحصیلی خود داشته اند. اگر معلمان از یافته های پژوهشی اخیر در مورد تأثیرات بالقوه استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی بر دانش آموزان مطلع شوند، ممکن است راه هایی برای کاهش حواس پرتی یا سردرگمی دانش آموزان در کلاس به دلیل استفاده بیش از حد به این شبکه ها بیابند. ممکن است مربیان اغلب مسحور نویدهای یادگیری به کمک فناوری، کامپیوتر و موبایل شوند. آنها ممکن است تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی را تشویق کنند تا به مهارت های اجتماعی و بین فردی دانش آموزان، اعتماد به نفس، مدیریت استرس و موارد مشابه کمک کند. با این حال، آنها ممکن است از اثرات نامطلوب بالقوه بر بهزیستی عاطفی دانش آموزان بی اطلاع باشند و بنابراین، ممکن است بررسی یافته های تحقیقات اخیر را روشن تر بدانند. همچنین، معلمان می توانند بین فراگیران و شبکه های اجتماعی میانجی گری کنند تا زمانی را که یادگیرندگان در شبکه های اجتماعی صرف می کنند دستکاری کنند. تحقیقات عمدتاً نشان داده است که تجربیات عاطفی دانش آموزان عمدتاً به رویکرد آموزشی معلمان وابسته است. آنها باید یادگیرندگان را از استفاده بیش از حد یا اتکای بیش از حد به شبکه های اجتماعی منع کنند. افزایش آگاهی فراگیران از این واقعیت که افراد باید مسیر رشد خود را برای یادگیری توسعه دهند و توسعه خود را بر اساس مقایسه غیر واقعی شایستگی های خود با شایستگی های دیگران ایجاد نکنند، می تواند به آنها کمک کند تا ارزش های مثبتی را برای فعالیت های خود در شبکه های اجتماعی در نظر بگیرند و بنابراین، احساسات مثبت را تجربه کنند.

در آموزش عالی، نیازهای دانشجویان بیشتر شبیه زندگی است. به عنوان مثال، روحیه‌ی شغلی آنها ممکن است آنها را به ایجاد حساب کاربری در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به امید آینده‌ای بهتر سوق دهد. با این حال، عضویت در بسیاری از این شبکه‌ها ممکن است صرفاً به اتلاف وقت ختم شود که در غیر این صورت می‌تواند صرف پروژه‌های مشارکتی واقعی در دانشگاه شود. دانشگاه‌ها برای تحقیق و اهداف کاری دانشجویان می‌توانند منابع بیشتری را در محوطه دانشگاه فراهم کنند تا دانشجویان از آن منابع بیشتر از فضای مجازی بهره‌مند شوند. دو نظریه‌ی اصلی (تحریک بیش از حد و کم تحریک) زیربنای برخی از احساسات منفی مانند بی‌حوصلگی و اضطراب هستند. بنابراین، آنچه یادگیرندگان از شرکت در شبکه‌های اجتماعی احساس می‌کنند ممکن است به سمت احساسات منفی (به دلیل محیط محرک شبکه‌های اجتماعی) سوق داده شود. این محیط محرک باعث می‌شود که یادگیرندگان بیش از حد متکی باشند و زمان زیادی را صرف شبکه‌های اجتماعی کنند یا با وسواس از آنها استفاده کنند. در نتیجه، ممکن است احساس اضطراب یا افسردگی کنند. با توجه به فراگیر بودن شبکه‌های اجتماعی، اگر یادگیرندگان از تأثیرات روانی شبکه‌های اجتماعی آگاه شوند،

می‌توان این احساسات منفی را با احساسات مثبت جایگزین کرد. با توجه به توانایی‌های شبکه‌های اجتماعی برای فراگیران، آنها می‌توانند از امکانات بالقوه این رسانه‌ها مانند بهبود سواد، گسترش مهارت‌های ارتباطی، یا افزایش فرصت‌های یادگیری از راه دور استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

مروری بر یافته‌های تحقیق در مورد رابطه بین شبکه‌های اجتماعی و ویژگی‌های عاطفی دانش‌آموزان، یافته‌های مثبت و منفی را آشکار کرد. با این حال، موارد دوم برجسته‌تر بوده و علائم روان‌شناختی منفی مانند افسردگی، اضطراب و استرس بسیار ناچیز بوده‌اند. این یافته‌ها در رابطه با برخی نظریه‌های مرتبط‌تر مانند نظریه مقایسه اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، که پیش‌بینی می‌کرد بیشتر مسائل بالقوه استفاده بیش از حد نسل جوان از شبکه‌های اجتماعی ناشی از مقایسه‌های ناعادلانه‌ای است که بین زندگی خود و مسائل غیرواقعی انجام می‌دهند. معلمان، سیاستگذاران آموزش و پرورش، توسعه‌دهندگان برنامه‌های درسی و همه کسانی که مسئول امور دانش‌آموزی در مدارس و دانشگاه‌ها هستند باید از اثرات روانی استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان و تهدیدات احتمالی آگاه شوند.

لازم به یادآوری است که وعده‌های اجتماعی-حمایتی و ارتباطی ادعایی استفاده رایج از شبکه‌های اجتماعی در زندگی دانشجویی ممکن است در عمل به طور کامل محقق نشود. وقتی دانش‌آموزان وضعیت فعلی زندگی خود را با عکس‌های فوری دیگران یا همسالان خود مقایسه می‌کنند، ممکن است قدردانی خود را از دست بدهند و دچار افسردگی و استرس شوند. دانش‌آموزان در مدارس یا دانشگاه‌ها باید ارزش خود را بیاموزند تا در برابر اثرات نامطلوبی که از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند مقاومت کنند. در این راه، خانواده و مسئولین مدارس یا دانشگاه‌ها و مهمتر از همه معلمان باید به آنها کمک کنند. همانطور که قبلاً پیشنهاد شد، برنامه‌های مشاوره ممکن است به افزایش آگاهی دانش‌آموزان از تهدیدات روانی بالقوه شبکه‌های اجتماعی برای سلامتی آنها

کمک کند. با توجه به فراگیر بودن شبکه‌های اجتماعی در زندگی همه افراد از جمله زندگی دانشجویی در سرتاسر جهان، به نظر می‌رسد باید راهبردهای مقابله‌ای و جبرانی بیشتری برای تعدیل اثرات نامطلوب روانی استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی بر دانش‌آموزان ایجاد شود. همچنین، تأثیرات عاطفی شبکه‌های اجتماعی را نباید تعمیم داد، بلکه باید آنها را از منظر زیست محیطی یا زمینه‌ای تفسیر کرد. این بدان معناست که فراگیران ممکن است در زمان‌های مختلف یا زمینه‌های مختلف در هنگام درگیر شدن در رسانه‌های اجتماعی احساسات متفاوتی داشته باشند. به طور خاص، با توجه به رویکرد ایستا به احساسات یادگیرندگان، آنچه یادگیرندگان از نظر عاطفی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی تجربه می‌کنند، می‌تواند به تجربیات درون فردی و بین فردی آنها مرتبط باشد. این بدان معناست که یک یادگیرنده در مقاطع زمانی مختلف ممکن است احساسات متفاوتی را پشت سر بگذارد. همچنین، حالات عاطفی فراگیران در نتیجه درگیر شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی لزوماً به همه یادگیرندگان یک کلاس تعمیم داده نمی‌شود.

از آنجایی که اکثر مطالعات در مورد تأثیرات روانی شبکه‌های اجتماعی بر روی دانش‌آموزان مدرسه‌ای نسبت به دوره‌های آموزش عالی انجام شده است، به نظر می‌رسد که اظهار نظر قطعی منحصراً در مورد این جمعیت خیلی زود است. احتمالاً در آینده، مطالعات بیشتر در مورد مسائل روان‌شناختی دانشجویان در مقاطع بالاتر و شناخت بهتر نیازهای آنها می‌تواند راه را برای نتیجه‌گیری دقیق‌تر در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر حالات عاطفی آنها هموار کند.

پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر

اکثر مطالعات در مورد اثرات بالقوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان، از نظر نوع کمی یا کیفی هستند که هر کدام دارای محدودیت‌های زیادی هستند. احتمالاً رویکردهای ترکیبی در آینده نزدیک می‌توانند ارزیابی جامعی از این ارتباط‌های بالقوه ارائه دهند. علاوه بر این، بیشتر مطالعات در این زمینه از نوع مقطعی بوده است. کمبود قابل توجه تحقیقات طولی در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ایجاد احساسات مثبت یا منفی در دانش‌آموزان وجود دارد و به نظر می‌رسد که این امر ضروری است زیرا عوامل عاطفی مختلف مانند اضطراب، استرس، عزت نفس و ... ماهیت رشدی دارند. روش‌های تحقیقات سنتی با طرح‌های تک‌شات برای جمع‌آوری داده‌ها، نمی‌توانند تفاوت‌های ظریف تغییرات در این متغیرهای تأثیرگذار را درک کنند. می‌توان انتظار داشت که مطالعات طولی بیشتری در آینده نشان دهد که چگونه استفاده مستمر از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند بر نوسانات هر یک از این متغیرهای تأثیرگذار در طول دوره‌های تحصیلی مختلف دانش‌آموزان در مدرسه یا دانشگاه تأثیر بگذارد.

همانطور که قبلاً در برخی از تحقیقات بررسی شده مطرح شد، الگوهای مختلف تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی دانشجویی تا حد زیادی به زمینه آموزشی بستگی دارد. بنابراین، طرح‌های تحقیقاتی مشابه با دانش‌آموزان پایه تحصیلی یکسان و حتی گروه‌های سنی یکسان می‌تواند به یافته‌های متفاوتی در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روان دانش‌آموزان در کشورهای مختلف منجر شود. به عبارت دیگر، تأثیرات بالقوه مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی محبوب مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، اسنپ‌چت، توییتر و غیره بر

شرایط عاطفی دانش آموزان می تواند در محیط های آموزشی مختلف در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. بنابراین، به طور قابل توجه تحقیقات بیشتری در زمینه ها و فرهنگ های مختلف برای مقایسه نتایج، مورد نیاز است.

همچنین نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد دانشجویان آموزش عالی و چگونگی تأثیرات مثبت و منفی شرایط عاطفی آنها در استفاده رایج از شبکه های اجتماعی وجود دارد. نیازهای روانشناختی دانشجویان ممکن است با سایر مقاطع تحصیلی متفاوت باشد و بنابراین، الگوهای تغییراتی که استفاده کلی از شبکه های اجتماعی می تواند در احساسات آنها ایجاد کند نیز می تواند متفاوت باشد. دلایل اصلی آنها برای استفاده از شبکه های اجتماعی ممکن است با دانش آموزان مدرسه نیز متفاوت باشد، که نیاز به بررسی دقیق تری دارد. انواع مداخلات مورد نیاز برای تعدیل اثرات منفی بالقوه شبکه های اجتماعی بر روی آنها نیز می تواند متفاوت باشد، که همگی به خط جدیدی از تحقیقات در حوزه آموزش نیاز دارند.

در نهایت، این امید وجود دارد که با توجه به محبوبیت روزافزون شبکه های اجتماعی در آموزش، اثرات روانی بالقوه شبکه های اجتماعی بر معلمان نیز مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه بررسی روانشناسی رفتار معلمان به تازگی برای تحقیق در نظر گرفته شده است و ادبیات بینشی عمیقی را در مورد معلمان ارائه کرده است که استرس، انگیزه، عزت نفس و بسیاری از احساسات دیگر را بررسی می کنند. در دنیای امروزی که توسط ارتباطات جهانی در فضای مجازی هدایت می شود، معلمان نیز مانند دیگران بر شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارند و تحت تأثیر قرار می گیرند. تئوری مقایسه می تواند برای معلمان نیز صادق باشد. بنابراین، تهدیدهای مشابه (از رسانه های اجتماعی) برای عزت نفس و ارزش خود می تواند برای معلمان نیز علاوه بر دانش آموزان وجود داشته باشد، که ارزش بررسی کیفی و کمی را دارد.

احتمالاً می توان خط جدیدی از تحقیقات را برای کشف توسعه مشترک ویژگی های روان شناختی معلم و یادگیرنده تحت تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی در مطالعات طولی آغاز کرد. اینها مطمئناً مستلزم روشهای تحقیقاتی پیچیده ای هستند که قادر به کشف تفاوت های ظریف در این صفات و تأثیرات متقابل آنها هستند، به عنوان مثال، استرس، انگیزه و عزت نفس. اگر اینها در تحقیقات با رویکرد ترکیبی گنجانده شوند، می توان انتظار داشت که یافته های جامع تر و روشن تر ظاهر شود. مطالعات همبستگی باید در محیط های آموزشی دنبال شود. از آنجایی که شرایط موجود در محیط های آموزشی امکان داشتن گروه های کنترل یا تصادفی سازی را نمی دهد و مطالعات تجربی به این امر کمی نمی کنند پس روش های پژوهشی نوآورانه، مطالعات موردی یا موارد دیگر، می توانند برای بررسی بیشتر روابط علی میان ویژگی های مختلف استفاده از شبکه های اجتماعی و توسعه متغیرهای عاطفی مختلف در معلمان یا یادگیرندگان مورد استفاده قرار گیرند. نمونه هایی از این روش های پژوهشی نوآورانه می تواند ردیابی فرآیند، تحلیل مقایسه ای کیفی و مدل سازی عامل پنهان طولی باشد (هیور و الحوری، ۲۰۱۹).

References

١. Aalbers G., McNally R. J., Heeren A., de Wit S., Fried E. I. (2018). Social media and depression symptoms: A network perspective. *J. Exp. Psychol. Gen.* 148 1454–1462. 10.1037/xge0000528 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
٢. Abbott J. (2023). Introduction: Assessing the social and political impact of the internet and new social media in Asia. *J. Contemp. Asia* 43 579–590. 10.1080/00472336.2013.785698 [CrossRef] [Google Scholar]
٣. Alahmar A. T. (2016). The impact of social media on the academic performance of second year medical students at College of Medicine, University of Babylon, Iraq. *J. Med. Allied Sci.* 6 77–83. 10.5455/jmas.236927 [CrossRef] [Google Scholar]
٤. Banjanin N., Banjanin N., Dimitrijevic I., Pantic I. (2015). Relationship between internet use and depression: Focus on physiological mood oscillations, social networking and online addictive behavior. *Comp. Hum. Behav.* 308–312. 10.1016/j.chb.2014.11.013 [CrossRef] [Google Scholar]
٥. Barry C. T., Sidoti C. L., Briggs S. M., Reiter S. R., Lindsey R. A. (2017). Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. *J. Adolesc.* 61 1–11. 10.1016/j.adolescence.2017.08.005 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
٦. Chang Y. (2012). The relationship between maladaptive perfectionism with burnout: Testing mediating effect of emotion-focused coping. *Pers. Individ. Differ.* 53 635–639. 10.1016/j.paid.2012.05.002 [CrossRef] [Google Scholar]
٧. Charoensukmongkol P. (2018). The impact of social media on social comparison and envy in teenagers: The moderating role of the parent comparing children and in-group competition among friends. *J. Child Fam. Stud.* 27 69–79. 10.1007/s10826-017-0872-8 [CrossRef] [Google Scholar]
٨. Chukwuere J. E., Chukwuere P. C. (2017). The impact of social media on social lifestyle: A case study of university female students. *Gender Behav.* 15 9966–9981. [Google Scholar]
٩. Drouin M., Reining L., Flanagan M., Carpenter M., Toscos T. (2018). College students in distress: Can social media be a source of social support? *Coll. Stud. J.* 52 494–504. [Google Scholar]
١٠. Dumitrache S. D., Mitrofan L., Petrov Z. (2012). Self-image and depressive tendencies among adolescent Facebook users. *Rev. Psihol.* 58 285–295. [Google Scholar]

١١. Fernyhough C. (2008). Getting Vygotskian about theory of mind: Mediation, dialogue, and the development of social understanding. *Dev. Rev.* 28 225–262. 10.1016/j.dr.2007.03.001 [CrossRef] [Google Scholar]
١٢. Festinger L. (1954). A Theory of social comparison processes. *Hum. Relat.* 7 117–140. 10.1177/001872675400700202 [CrossRef] [Google Scholar]
١٣. Fleck J., Johnson-Migalski L. (2015). The impact of social media on personal and professional lives: An Adlerian perspective. *J. Individ. Psychol.* 71 135–142. 10.1353/jip.2015.0013 [CrossRef] [Google Scholar]
١٤. Fredrickson B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *Am. Psychol.* 56 218–226. 10.1037/0003-066X.56.3.218 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
١٥. Frison E., Eggermont S. (2016). Exploring the relationships between different types of Facebook use, perceived online social support, and adolescents' depressed mood. *Soc. Sci. Compu. Rev.* 34 153–171. 10.1177/0894439314567449 [CrossRef] [Google Scholar]
١٦. Hanprathet N., Manwong M., Khumsri J., Yingyeun R., Phanasathit M. (2015). Facebook addiction and its relationship with mental health among Thai high school students. *J. Med. Assoc. Thailand* 98 S81–S90. [PubMed] [Google Scholar]
١٧. Hiver P., Al-Hoorie A. H. (2019). *Research Methods for Complexity Theory in Applied Linguistics*. Bristol: Multilingual Matters. 10.21832/HIVER5747 [CrossRef] [Google Scholar]
١٨. Iwamoto D., Chun H. (2020). The emotional impact of social media in higher education. *Int. J. High. Educ.* 9 239–247. 10.5430/ijhe.v9n2p239 [CrossRef] [Google Scholar]
١٩. Keles B., McCrae N., Grealish A. (2020). A systematic review: The influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *Int. J. Adolesc. Youth* 25 79–93. 10.1080/02673843.2019.1590851 [CrossRef] [Google Scholar]
٢٠. Ley B., Ogonowski C., Hess J., Reichling T., Wan L., Wulf V. (2014). Impacts of new technologies on media usage and social behavior in domestic environments. *Behav. Inform. Technol.* 33 815–828. 10.1080/0144929X.2013.832383 [CrossRef] [Google Scholar]
٢١. Li J.-B., Lau J. T. F., Mo P. K. H., Su X.-F., Tang J., Qin Z.-G., et al. (2017). Insomnia partially mediated the association between problematic Internet use and depression among secondary school students in China. *J.*

- Behav. Addict. 6 554–563. 10.1556/2006.6.2017.085 [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٢٢. Mathewson M. (2020). The impact of social media usage on students' mental health. *J. Stud. Affairs* 29 146–160. [[Google Scholar](#)]
٢٣. Neira B. C. J., Barber B. L. (2014). Social networking site use: Linked to adolescents' social self-concept, self-esteem, and depressed mood. *Aus. J. Psychol.* 66 56–64. 10.1111/ajpy.12034 [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٢٤. O'Dea B., Campbell A. (2011). Online social networking amongst teens: Friend or foe? *Ann. Rev. CyberTher. Telemed.* 9 108–112. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
٢٥. Radovic A., Gmelin T., Stein B. D., Miller E. (2017). Depressed adolescents positive and negative use of social media. *J. Adolesc.* 55 5–15. 10.1016/j.adolescence.2016.12.002 [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٢٦. Sampasa-Kanyinga H., Lewis R. F. (2015). Frequent use of social networking sites is associated with poor psychological functioning among children and adolescents. *Cyberpsychol. Behav. Soc. Network.* 18 380–385. 10.1089/cyber.2015.0055 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٢٧. Sriwilai K., Charoensukmongkol P. (2016). Face it, don't Facebook it: Impacts of social media addiction on mindfulness, coping strategies and the consequence on emotional exhaustion. *Stress Health* 32 427–434. 10.1002/smi.2637 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٢٨. Stapel D. A. (2007). "In the mind of the beholder: The interpretation comparison model of accessibility effects," in *Assimilation and Contrast in Social Psychology*, eds Stapel D. A., Suls J. (London: Psychology Press;), 143–164. [[Google Scholar](#)]
٢٩. Stapel D. A., Koomen W. (2000). Distinctiveness of others, mutability of selves: Their impact on self-evaluations. *J. Pers. Soc. Psychol.* 79 1068–1087. 10.1037//0022-3514.79.6.1068 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٣٠. Tang F., Wang X., Norman C. S. (2013). An investigation of the impact of media capabilities and extraversion on social presence and user satisfaction. *Behav. Inform. Technol.* 32 1060–1073. 10.1080/0144929X.2013.830335 [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
٣١. Tsitsika A. K., Tzavela E. C., Janikian M., Ólafsson K., Iordache A., Schoenmakers T. M., et al. (2014). Online social networking in adolescence: Patterns of use in six European countries and links with psychosocial functioning. *J. Adolesc. Health* 55 141–147. 10.1016/j.jadohealth.2013.11.010 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

၃၃. Vernon L., Modecki K. L., Barber B. L. (2017). Tracking effects of problematic social networking on adolescent psychopathology: The mediating role of sleep disruptions. *J. Clin. Child Adolesc. Psychol.* 46 269–283. 10.1080/15374416.2016.1188702 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
၃၄. Virden A., Trujillo A., Predeger E. (2014). Young adult females' perceptions of high-risk social media behaviors: A focus-group approach. *J. Commun. Health Nurs.* 31 133–144. 10.1080/07370016.2014.926677 [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
၃၅. Wang P., Wang X., Wu Y., Xie X., Wang X., Zhao F., et al. (2018). Social networking sites addiction and adolescent depression: A moderated mediation model of rumination and self-esteem. *Pers. Individ. Differ.* 127 162–167. 10.1016/j.paid.2018.02.008 [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
၃၆. Weng L., Menczer F. (2015). Topicality and impact in social media: Diverse messages, focused messengers. *PLoS One* 10:e0118410. 10.1371/journal.pone.0118410 [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
၃၇. Yan H., Zhang R., Oniffrey T. M., Chen G., Wang Y., Wu Y., et al. (2017). Associations among screen time and unhealthy behaviors, academic performance, and well-being in Chinese adolescents. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 14:596. 10.3390/ijerph14060596 [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]
၃၈. Zareen N., Karim N., Khan U. A. (2016). Psycho-emotional impact of social media emojis. *ISRA Med. J.* 8 257–262. [[Google Scholar](#)]
၃၉. Zhang R. (2017). The stress-buffering effect of self-disclosure on Facebook: An examination of stressful life events, social support, and mental health among college students. *Comp. Hum. Behav.* 75 527–537. 10.1016/j.chb.2017.05.043 [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]